

TA'LIM JARAYONIDA INNOVATSION MENEJMENTNI JORIY ETISH

Yo'ldosheva Gulira'no Zaripjon qizi

Toshkent shahar 81-IDUM o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053934>

Annotatsiya: Har bir ta'lim tashkilotining asosiy maqsadi sifatli talim bera olishdir. Sifatli ta'lim berish esa tashkilotning boshqarilishiga uzviy bog'liq. Mazkur maqolada ta'lim tashkilotlarida innovatsion menejmentni joriy etish, zamonaviy maktab boshqaruvi, maktab faoliyatiga innovatsion menejmentni ta'siri o'rganiladi. Ta'lim tashkilotining innovatsion boshqarishda muvaffaqiyatga erish uchun shartlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, menejment, innovatsion menejment, boshqaruv, rahbarlik, standartlar, metod, loyiha.

Аннотация. Основная цель каждой образовательной организации – предоставление качественного образования. Обеспечение качественного образования зависит от руководства организации. В статье рассматривается внедрение инновационного менеджмента в образовательных организациях, современное управление школой, а также влияние инновационного менеджмента на школьную деятельность. Указаны условия успеха образовательной организации в инновационном менеджменте.

Ключевые слова. Образование, менеджмент, инновационный менеджмент, менеджмент, лидерство, стандарты, метод, проект.

Abstract. The main goal of every educational organization is to provide quality education. Providing high-quality education depends on the management of the organization. This article examines the introduction of innovative management in educational organizations, modern school management, and the impact of innovative management on school activities. The educational organization's conditions for success in innovative management are mentioned.

Key words. Education, management, innovative management, management, leadership, standards, method, project.

Kirish. Ta'lim jarayonida yuz berayotgan o'zgarishlar rahbarlardan bu o'zgarishlarga moslashishni, yangiliklarni tatbiq eta olishlarni talab etadi. Buning natijasida ta'li muassasini boshqarish tizimi samaradorligi ortadi. Maktabda innovatsiyalar orqali o'qituvchi va o'quvchi rivojlanishiga yo'naltirilgan ta'lim muhiti yaratilgandagina innovatsion boshqaruv muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin. Bu albatta maktab rahbariyatiga bo'g'liq. To'g'ri tashkil etilgan muhit oson boshqaruvni ta'minlaydi. Maktab rahbariyati jamoani yaxlit bo'lishi, o'zaro manfaatlar ,ya'ni o'qituvchi, o'quvchi va ota-onalar manfaati mos bo'lishiga ahamiyat berishi lozim.

Innovatsion pedagogik menejment pedagogik tizimlarni boshqarishning printsiplari, usullari, tashkiliy shakllari va texnologik texnikalari majmui sifatida tavsiflanadi, ularning faoliyati va rivojlanishi samaradorligini oshirishga qaratilgan va vertikal boshqaruv tizimidan o'tishga imkon beradi. tashkiliy-boshqaruv hamkorligining gorizontaal tizim ham o'quvchi shaxsining, ham o'qituvchi shaxsining ijodiy rivojlanishini ta'minlaydi.

Innovatsiyalarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va vazifalari quyidagilardan iborat:

- yagona innovatsion siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish;
- strategiyalar, loyihalar, dasturlar tizimini aniqlash;
- resurslar bilan ta'minlash va innovatsion faoliyatning borishini nazorat qilish;
- pedagog kadrlarni tayyorlash va tarbiyalash;
- maqsadli guruhlarini, innovatsion loyihalarni amalga oshiruvchi guruhlarini shakllantirish, innovatsion muhitni yaratish.

Yangi boshqaruv texnologiyalari, birinchi navbatda, maktab ichidagi boshqaruvning yangi usullari bilan ajralib turadi, ular orasida modellashtirish va dizayn ustuvor hisoblanadi. Modellashtirish modellarni qurish va tadqiq qilish jarayoni sifatida ta'lim menejeriga strategik boshqaruv ob'ektlarini aniqlash imkonini beradi: ta'lim muassasasining yangi modelini, yangi boshqaruv texnologiyalarini va maktab ichidagi boshqaruvning yangi mexanizmlarini loyihalash.

Zamonaviy maktab boshqaruvidagi umumiy texnologiyalarga quyidagilar kiradi:

- dizayn texnologiyalari;
- rejalashtirish texnologiyalari;
- boshqaruv qarorlarini qabul qilish texnologiyalari;
- innovatsiyalarni rag'batlantirish texnologiyalari;
- PR texnologiyalari;
- marketing texnologiyalari [11, S. 60].

Innovatsion jarayonlarni boshqarishning bir qismi sifatida quyidagi boshqaruv harakatlari to'plami talab qilinadi:

- innovatsion jarayonni boshqarishning me'yoriy-huquqiy bazasini ishlab chiqish, shu jumladan, boshqaruv tizimining tarkibiy bo'linmalari o'rtasidagi funksional mas'uliyat va o'zaro hamkorlik mexanizmlari tavsifi;
- maktab, oila va ijtimoiy muhitning innovatsion salohiyatini integratsiyalashuvi asosida muassasaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlovchi innovatsiyalar mazmunini aniqlash;
- innovatsion jarayonning ilmiy-uslubiy ta'minotini ishlab chiqish;
- innovatsion jarayonlarni boshqarish tuzilmasi bo'linmalarini o'z funksional vazifalarini bajarishga, innovatsion faoliyat bo'yicha professor-o'qituvchilar tarkibini, talabalar va ularning ota-onalarini innovatsion jarayonda ishtirok etishga tayyorlash;
- ichki boshqaruv tuzilmasini yangilash;
- innovatsion va ekspert guruhlarini, o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalarning ijodiy birlashmalarini yaratish;
- o'quv jarayonining moddiy-texnika vositalarini yangilash va rekonstruksiya qilish;
- innovatsiyalarni rivojlantirishda kasbiy-pedagogik kompetentsiyani oshirishga qaratilgan pedagogik xodimlarning uzluksiz ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalashning shaxsan moslashtirilgan tizimini joriy etish;
- innovatsion g'oyalarni ilgari surish, ekspertizadan o'tkazish va amalga oshirishning tashkiliy-protsessual mexanizmlari tizimini joriy etish;
- ta'lim tashabbuslari va pedagogik ijodni boshqaruvni qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etish;
- innovatsion ekspertiza metodologiyasini joriy etish;
- innovatsion pedagogik faoliyatni baholash standartlarini ishlab chiqish va joriy etish;

- muassasada innovatsion jarayonlarni boshqarish samaradorligini aniqlash texnologiyasini joriy etish;
- qo'shimcha ta'lim xizmatlarini joriy etish.

Innovatsion faoliyat normal, normal ishning ajralmas qismi bo'lishi kerak. Bunga erishish uchun innovatsion faoliyat ijodkorlikni yaratishni talab qiladi. Shunday qilib, biz ta'lim muassasalarida innovatsion boshqaruv uslublari va usullarini qo'llash orqali yuqori sifatli, tizimli boshqaruv faoliyati maktab, kollej, universitetning sub'ektlarning ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun samarali ishlashi sharti bo'lib xizmat qiladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

References:

1. Тринитатская Ольга Гавриловна, Бочаров Сергей Викторович. Технологизация образовательного процесса школы в условиях внедрения инновационного менеджмента. Интернет-журнал «Мир науки» 2018, №2, Том 6
2. Степаненко Д.И. Инновационный менеджмент как основа повышения качества управления в общеобразовательных учреждениях.
3. Baybayeva M.X., Ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion menejmentni joriy etish.
4. Qoraboyeva Z.T. Maktabgacha ta'lim menjmenti. O'quv qo'llanma. Fan ziyosi 2022